

Methoden der Feldforschung / Prüfungsfragen

1. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der „Produktionstheorie“ und der „Rezeptionstheorie“. Nennen Sie ihre jeweiligen Vertreter.
2. Welche Intentionen hatten die ersten Volksliedsammler?
3. Erläutern Sie den historischen Kontext der „Quellmalz-Sammlung“. Was beinhaltet die Quellmalz-Sammlung?
4. Was versteht man unter der „Sonnleithner-Sammlung“? Was ist das Besondere an der Sammlung?
5. Welche Gelehrten veröffentlichten im Jahre 1819 den ersten Volksliedsammelband Österreichs?
6. Wer war Johann Strolz? Was versteht man unter einem „Schnodahaggen“?
7. Wer veröffentlichte in welchem Jahr seine „Echten Tiroler-Lieder“? Welche Gattungen finden sich in der Sammlung bzw. welche Themen werden besungen?
8. Was versteht man unter einem Kuhreihen? Nennen sie mindestens zwei Definitionen.
9. Nennen Sie die Bedeutung Johann Gottfried Herders für die Volksliedforschung.
10. Von wem stammt die Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“? Beinhaltet diese Sammlung auch Noten?